

Strumenti per la valutazione e la valutazione di impatto della co-innovazione

Versione 1.0

Guida

Come state lavorando nei partenariati per l'innovazione?

Siete un agricoltore, un forestale o un'altra azienda rurale? Siete interessati a collaborare con altri per risolvere un problema spinoso nella vostra azienda agricola o per sviluppare un nuovo prodotto per la vostra attività? Avete scoperto le numerose opportunità di richiedere finanziamenti per un progetto di innovazione o un'altra iniziativa? State già lavorando in un partenariato per trovare soluzioni innovative alle sfide quotidiane o alle opportunità mancate? Se avete risposto sì a tutte queste domande, continuate a leggere!

Sempre più persone come voi si uniscono per unire le proprie competenze e conoscenze nel cosiddetto processo di "co-innovazione" (o innovazione interattiva). Questo processo può portare a ottimi risultati ma può anche incontrare ostacoli e non raggiungere gli obiettivi attesi. Per questo gli innovatori come voi si stanno ponendo delle domande...

Quanto è efficace il processo di co-innovazione nel nostro gruppo? La collaborazione avviene in modo fluido come previsto all'inizio? Quali fattori ostacolano la cooperazione tra i membri del nostro gruppo? Come facciamo a riferire al nostro finanziatore i progressi del progetto e il suo probabile impatto?

A COSA SERVE QUESTA GUIDA?

Questa Guida introduce una serie di metodi e strumenti che possono essere utilizzati per la valutazione e per la valutazione d'impatto di qualsiasi progetto o altra iniziativa che coinvolga gruppi che lavorano insieme per la co-innovazione.

La Guida include una sezione con indicazioni pratiche per selezionare uno o più tra 37 strumenti per valutare l'interattività all'interno di un progetto di co-innovazione e/o i risultati e l'impatto dell'innovazione prevista. Gli strumenti sono stati testati con diversi gruppi in contesti reali e sono ora pronti per essere utilizzati nella pratica.

Tutti gli strumenti sono disponibili come documenti autonomi da scaricare e utilizzare individualmente. Ognuno di essi è spiegato in un formato di facile lettura, passo dopo passo, insieme a suggerimenti e trucchi per il loro utilizzo. Questo formato mira a supportare gli utenti impegnati in vari tipi di progetti di innovazione, iniziative agroalimentari o forestali, o ampie reti industriali. Gli strumenti sono disponibili solo in inglese.

I termini chiave associati agli strumenti sono spiegati più avanti in questa Guida. Altri termini sono definiti nel *Glossario di LIAISON*.

A CHI SI RIVOLGE QUESTA GUIDA?

Questa guida è adatta a chiunque voglia valutare, monitorare e migliorare un processo di co-innovazione in corso, sia esso un progetto formale o una collaborazione più informale.

Ciò comprende un'ampia varietà di potenziali utenti, tra cui i coordinatori di progetti multi-attore su larga scala, i servizi di supporto all'innovazione che facilitano la creazione e la gestione dei Gruppi Operativi PEI-AGRI, o qualsiasi altro attore impegnato nell'ampia gamma di attività di co-innovazione che si realizzano in agricoltura e silvicoltura, e nelle relative catene del valore. Tra gli utenti della Guida possono esserci anche soggetti che lavorano in altre aree dello sviluppo rurale, comprese le esperienze di sviluppo locale guidato dalla comunità (ad esempio i Gruppi di azione locale LEADER).

Inoltre, la Guida mira a sostenere la valutazione qualitativa o quantitativa dell'impatto di una soluzione tecnica, organizzativa o sociale offerta da un progetto di co-innovazione (innovazione interattiva) o da un'iniziativa simile.

In parole povere, gli approcci quantitativi possono misurare – in termini numerici – il buon funzionamento di un progetto o di un'iniziativa e il suo impatto, mentre i metodi qualitativi possono consentire di capire cosa stia accadendo nei processi di innovazione interattiva e informare i responsabili del progetto e i membri del team su come questi processi possono essere migliorati.

COME UTILIZZARE QUESTA GUIDA

Questa Guida mette a disposizione 37 strumenti di valutazione e di valutazione d'impatto pronti all'uso (vedi elenco sotto). Ogni strumento ha un nome e un numero ed è rapidamente accessibile cliccando su un link. Gli strumenti sono conservati in un sistema di archivio ad accesso aperto finanziato con fondi pubblici, chiamato [Zenodo](#). Tutti gli strumenti possono essere consultati online o scaricati.

Ogni strumento comprende quattro elementi principali:

1. Un elenco di sette “identificatori chiave” (vedi Figura 1) indica l'idoneità dello strumento per i contesti specifici in cui potrebbe essere necessario, e utilizzato con successo da un partenariato di co-innovazione. Questi identificatori includono lo scenario multi-attore prevalente (vedi Figura 2 e testo sottostante), il momento in cui implementare lo strumento, la dimensione del gruppo, il livello di difficoltà tecnica, il tempo necessario, le risorse richieste e il potenziale di integrazione con altri strumenti;

2. Una spiegazione dello scopo, del contesto e della logica dello strumento, con informazioni rilevanti per aiutare a selezionare gli strumenti più appropriati per particolari forme di attività di co-innovazione o per il tipo di sfide di valutazione incontrate.

3. Una guida su come implementare lo strumento;

4. I risultati che ci si può aspettare dall'applicazione dello strumento.

ICONA	IDENTIFICATORI CHIAVE
	<p>Scenario MAA A quale/i scenario/i multi-attore si riferisce la vostra attività di valutazione?</p>
	<p>Quando e per cosa usare lo strumento? Per cosa volete esattamente questo strumento? Ad esempio,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per costruire un partenariato di co-innovazione? • Per sviluppare una nuova idea? • Per prendere una decisione? • Per valutare l'impatto di una particolare attività?
	<p>Dimensione del gruppo Che dimensioni avrà il gruppo? Sarà un piccolo gruppo o un grande consorzio?</p>
	<p>Livello di difficoltà tecnica Quali competenze tecniche (se rilevanti) o esperienze sono necessarie per l'utilizzo di questo strumento?</p>
	<p>Tempo necessario Quanto tempo occorre per utilizzare questo strumento? Si tratta di ore o di giorni? Si usa una volta sola o periodicamente?</p>
	<p>Risorse necessarie Quali risorse sono necessarie? Quali materiali sono necessari? Sono richieste attrezzature o competenze particolari? L'uso dello strumento è costoso?</p>
	<p>Clustering con altri strumenti A quali altri strumenti può essere abbinato questo strumento per fornire un approccio più completo alla valutazione? Questa combinazione fornirà un valore aggiunto alla valutazione?</p>

Figura 1: Lista degli "identificatori-chiave" per facilitare la selezione degli strumenti in ragione dei contesti e dei bisogni

Selezione dello scenario “multi-attore” pertinente alla vostra valutazione/valutazione d’impatto

I partenariati per l’innovazione in agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale sono spesso molto diversificati (anche in conseguenza dell’“approccio multi-attore”). Un rapporto di lavoro efficace tra i partner è fondamentale per il successo del processo di co-innovazione (innovazione interattiva) e per l’ottenimento di risultati e benefici unici (soluzioni innovative).

L’attuazione dell’approccio multi-attore coinvolge tipicamente scenari specifici che caratterizzano le varie fasi del processo di co-innovazione. Questi scenari vanno dal coinvolgimento e dall’incoraggiamento di attori esterni o portatori di interesse nel processo di co-creazione di nuove idee e conoscenze, all’applicazione pratica di queste soluzioni innovative e alla valutazione del loro impatto. Ai fini della presente Guida, la *Figura 2* descrive un totale di sei scenari: *Coinvolgere e incentivare, Interrogare, Creare, Indirizzare, Applicare e Valutazione*.

ICONA DELLO SCENARIO MAA	DESCRIZIONE DEGLI SCENARI MAA 1-6
<p>Engaging & Incentivising</p>	<p>Coinvolgere potenziali partner o portatori di interesse in un gruppo orientato all’innovazione.</p>
<p>Interrogating</p>	<p>Interrogare le conoscenze esistenti da fonti quali esperti, letteratura, internet, social media, ecc.</p>
<p>Creating</p>	<p>Creare soluzioni o prodotti innovativi; partecipare a processi di co-progettazione; condividere conoscenze e informazioni.</p>
<p>Addressing</p>	<p>Affrontare sfide particolari per il progetto di co-innovazione; risolvere problemi tecnici o organizzativi.</p>
<p>Applying</p>	<p>Applicare le conoscenze e le soluzioni innovative ad altri sistemi o contesti particolari.</p>
<p>Evaluation & Impact Assessment</p>	<p>Valutazione dei progetti di innovazione, dei loro risultati e degli impatti attesi; autovalutazione dei partenariati di co-innovazione.</p>

Figura 2: Sei “scenari multi-attore” rilevanti per la valutazione/valutazione d’impatto

INDICE DEGLI STRUMENTI LIAISON PER LA VALUTAZIONE E PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Strumenti dedicati alla valutazione dello sviluppo (Development Evaluation – DE) e alla pianificazione della gestione dell'impatto sociale (Social Impact Management Planning – SIMP)

- Participatory Social Network Mapping & Appraisal
- Actor/Role Identification (ID)
- Personas: Understanding Our Stakeholders
- Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-based Cooperation
- Needs Register: Recording Stakeholders Needs & Assessing Responsiveness
- Motivations Register
- 'Hot Topics': Coalescing Interests Across Boundaries
- Goal Setting: Building Empathy One-to-One
- What, Who, Why, Where, When & How?
- Diagnostic Checklist as a Learning Tool for Developmental Evaluation (DE)
- 'Causes and Effects': Building Hypotheses: Linking Actions to Results
- Actions: Identification, Proof, Phase
- Mind Meitheal (Mind Community)
- Journey Mapping
- Impact Stories
- Appraisal of Group Dynamics
- Guide to The Leading/Bleeding Edge: Innovation Case Transfer
- Practicing Evaluative Thinking
- Evaluator Self-Assessment: Unconscious Bias
- Gender Appraisal
- Empowerment Appraisal
- System ID
- TRIZ (Theory of Inventive Problem-Solving)
- Unintended Impacts Mitigation

Strumenti dedicati alla SNA

- Social Network Analysis
- Interest-Influence Matrix
- Rainbow Diagram

Strumenti dedicati a SNA, PIPA e PSC

- Diagnostic Checklist For Interactions
- Actors Monitoring Dashboard
- Stakeholder-Associated Risk Analysis
- Satisfaction Survey
- Monitoring Tool for Impacts

Strumenti classici

- Altmetrics
- Economic Performance Evaluation
- Indicator Dashboards
- Scientometrics, Patents and Spin-Offs

SPIEGAZIONE DEI TERMINI CHIAVE UTILIZZATI IN QUESTA GUIDA

La **co-progettazione** è un processo continuo di co-creazione o co-adattamento di strumenti con gli utilizzatori. La co-progettazione si basa su un insieme distinto di principi e pratiche per la comprensione dei problemi e la generazione di soluzioni. Implica il coinvolgimento attivo di una gamma diversificata di partecipanti nell'esplorare, sviluppare e testare risposte a sfide condivise.

La **valutazione dello sviluppo (DE)** è un approccio vivo e riflessivo alla valutazione e alla valutazione d'impatto. Si evolve in risposta alle dinamiche del progetto in "tempo reale". La DE può essere descritta come un laboratorio multi-attore che non solo traccia, in modo incrementale, come e perché si verificano diversi tipi di impatto nel corso del processo interattivo di innovazione. Essa genera e testa strategie per influenzare il corso dei processi di innovazione per migliorare gli impatti, ma sempre assumendo il punto di vista degli attori coinvolti.

La **valutazione** è un giudizio, basato sull'evidenza, sulla misura in cui un intervento esistente è utile, efficace, efficiente, rilevante per i bisogni attuali, coerente e se ha ottenuto un valore aggiunto. La valutazione può avere diversi obiettivi, tra cui misurare i risultati, comprendere i percorsi causali che generano i cambiamenti e stimolare i processi di apprendimento. Esistono diversi tipi di valutazione, come la valutazione ex-ante (eseguita prima dell'attuazione di un intervento), la valutazione intermedia (eseguita verso la metà del periodo di attuazione) e la valutazione ex-post (eseguita direttamente dopo il completamento di un intervento). La valutazione d'impatto è tipicamente eseguita dopo che un intervento è stato realizzato per valutarne i risultati a lungo termine, la sostenibilità e gli effetti imprevisti.

La **valutazione d'impatto** fa parte delle pratiche di valutazione sopra descritte. È una forma di valutazione dei risultati che valuta l'effetto netto di un programma. L'approccio metodologico si basa solitamente sul confronto tra i risultati e una stima di ciò che sarebbe accaduto senza il programma di sostegno. La valutazione d'impatto svolta dopo la fine di un intervento differenzia dalla valutazione d'impatto, che si svolge diversi anni dopo la realizzazione dell'intervento stesso. In quest'ultimo caso si valutano i risultati a lungo termine, la sostenibilità dell'intervento e gli effetti imprevisti. Poiché la valutazione d'impatto riguarda i risultati, può o dovrebbe essere effettuata in qualsiasi momento del processo, anche come attività di monitoraggio. In questo documento, è sempre inclusa quando si usa il termine generale "valutazione".

L'**innovazione interattiva** è un approccio introdotto dalla Commissione Europea. Descrive la collaborazione tra attori per utilizzare al meglio tipi di conoscenze complementari (scientifiche, pratiche, organizzative, ecc.) in vista della co-creazione e della diffusione di soluzioni o opportunità innovative, pronte per l'attuazione pratica. I sinonimi sono "co-creazione", "collaborazione per l'innovazione" o "co-innovazione". L'innovazione interattiva emerge dal contesto del Partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" (EIP-AGRI) e dal cosiddetto "approccio multi-attore".

I **metodi** sono un insieme di strumenti e processi che sono nel loro insieme utili a perseguire un obiettivo comune.

La **metodologia** è la logica che sta alla base della selezione di uno o dell'altro strumento per costruire un metodo.

Il **monitoraggio** si riferisce alle attività di valutazione in itinere svolte dai responsabili del progetto e nei progetti, che utilizzano una raccolta sistematica di dati su indicatori specifici. L'obiettivo è fornire ai coordinatori, ai membri del progetto e ai principali portatori di interesse di un intervento di sviluppo in corso, indicazioni che mostrino il grado di avanzamento e di raggiungimento degli obiettivi e i progressi nell'utilizzo dei fondi stanziati. La raccolta continua di dati e l'auto-riflessione hanno lo scopo di aiutare il processo decisionale durante tutto il processo di co-creazione per migliorarlo e ottenere un impatto migliore.

Gli utilizzatori (o utilizzatori finali, o utenti) sono individui che in ultima analisi utilizzano o sono destinati a utilizzare un prodotto o un servizio.

PIPA – Participatory Impact Pathway Assessment è un approccio partecipativo che consente agli attori di mobilitarsi e aumentare le interazioni all'interno della rete dell'innovazione.

Progetto o iniziativa è qualsiasi forma di entità o gruppo multi-attore impegnato nella co-creazione (innovazione interattiva), finanziato o meno, che lavora per un periodo definito (progetto) e che opera in modo formale o informale.

PSC – Positive Social Change (cambiamento sociale positivo) è un quadro analitico che descrive i processi volti a trasformare i pensieri e le azioni di individui, organizzazioni e istituzioni per migliorare il benessere della società.

SNA – Social Network Analysis si concentra sull'indagine dei modelli di relazione e interazione sociale tra individui e organizzazioni. La SNA può essere utilizzata per ricostruire la rete e calcolare gli indicatori che riflettono il tipo e la struttura della rete stessa, identificando il livello di interattività delle relazioni tra gli stakeholder, l'identificazione degli stakeholder più potenti, ecc.

L'autovalutazione è l'attività di valutazione interna e continua svolta nei progetti, dai responsabili di progetto e dai partecipanti stessi. Queste attività costituiscono il sistema di monitoraggio del progetto, e sono solitamente assistite da strumenti per la raccolta dei dati e per la riflessione allo scopo di supportare il processo decisionale.

SIMP – Social Impact Management Planning è uno strumento di gestione per affrontare gli impatti sociali dei progetti su larga scala in un'area o in un settore.

Con il termine **“strumenti”** ci si riferisce a strumenti specifici che il progetto LIAISON raccomanda di utilizzare sul campo per supportare la valutazione e la valutazione d'impatto, o simili processi di innovazione di gruppo che richiedono una facilitazione. Tutti gli strumenti LIAISON sono rappresentati da documenti PDF autonomi, disponibili per il download e l'uso individuale.

La valutazione quantitativa o “classica” si concentra sull'assegnazione di valori numerici (metriche) ai cambiamenti osservati (output, risultati, impatti) derivanti dagli interventi. Sistematicamente, intende fornire risposte a domande quali: “Quanti?”, “Quanto?”, “Quanto tempo?” ecc. I dati raccolti dagli studi esistenti, arricchiti da indagini sul campo, questionari, workshop, studi clinici ecc. costituiscono la base per le analisi quantitative. Con la disponibilità di varie tecnologie innovative (ad esempio GIS, telefoni cellulari, social media), esse vengono utilizzate sempre più spesso per la raccolta dei dati. La valutazione quantitativa si basa sull'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) e su altri standard statistici. La valutazione quantitativa è importante anche perché donatori e i valutatori sono interessati ad avere un quadro generale supportato da numeri e dati che consentano di prendere decisioni informate. Diversi principi e approcci sofisticati si sono evoluti per standardizzare le procedure di valutazione e allinearle ai requisiti delle scienze esatte, come gli studi controllati randomizzati e le analisi multivariate.

I metodi e gli strumenti qualitativi consentono di osservare e riferire in modo relativamente semplice i cambiamenti quando si ha a che fare con molti beneficiari e diversi strumenti politici. **La valutazione quantitativa** è l'approccio ampiamente preferito per tracciare le prestazioni delle iniziative attuate, come quelle finanziate dai Programmi quadro europei per la ricerca e l'innovazione o dai Programmi di politica agricola europea. Può anche concentrarsi sulla valutazione dell'interattività di un gruppo di innovazione.

SVILUPPO DI QUESTA GUIDA

Questa Guida e gli strumenti associati sono stati sviluppati coinvolgendo soggetti delle aziende agricole e forestali, consulenti, ricercatori e rappresentanti di organizzazioni governative e non governative. Gli attori dei progetti di co-innovazione e i portatori di interesse esterni – entrambi coinvolti in progetti di innovazione interattiva “reali” – hanno utilizzato, adattato, configurato e testato gli strumenti in un processo di “co-design”.

L'indice degli strumenti è composto da quattro sezioni. Gli strumenti di ciascuna sezione sono stati co-progettati con partecipanti esterni da un team di *partner di LIAISON*:

- TEAGASC ha guidato la co-progettazione degli strumenti ispirati alla valutazione dello sviluppo (DE) e alla pianificazione della gestione dell'impatto sociale (SIMP).
- Il team di FIBL ha elaborato strumenti ispirati alla valutazione delle reti sociali (SNA).
- L'Università di Madrid (UPM) ha co-progettato strumenti basati su SNA
- Il “Gruppo di Brugge” ha testato e sviluppato ulteriormente i cosiddetti strumenti “classici” per la valutazione e per la valutazione d'impatto.

IL PROGETTO LIAISON

Il progetto LIAISON è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea. Ha riunito un'ampia gamma di persone e organizzazioni di tutta Europa con formazione ed esperienza (sia teorica che pratica) sui temi della co-innovazione in agricoltura, silvicoltura e attività rurali correlate. LIAISON mirava a produrre una guida di facile lettura e altri materiali per aiutare i partecipanti ai progetti di co-innovazione e ad altre iniziative simili.

Oltre a questa Guida, sono disponibili

Cinque guide LIAISON per partenariati (partnerships) e reti di innovazione che si concentrano su:

- “Unirsi” come gruppo che collega individui e organizzazioni con competenze, conoscenze e risorse complementari.
- “Buona pianificazione” dei progetti di co-innovazione, della loro struttura e del loro piano di lavoro.
- “Partnerships sane” che utilizzano suggerimenti e accorgimenti per lavorare in un progetto multi-attore con regole e responsabilità condivise
- “Partnerships connesse” che assicurano l'integrazione dei gruppi di co-innovazione in un'ampia rete di portatori di interesse con competenze aggiuntive e interesse per i risultati del progetto.
- “Raggiungere l'impatto”, che integra la Guida alla valutazione e alla valutazione d'impatto con suggerimenti e accorgimenti per i gruppi, compresi esempi di buone pratiche del team LIAISON.

La guida di LIAISON per facilitare i partenariati di co-innovazione fornisce l'accesso a diversi metodi e strumenti che aiutano a facilitare i seguenti processi specifici:

- La formazione di partenariati di co-innovazione,
- La co-progettazione per lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni, servizi o prodotti innovativi
- La diffusione e lo sfruttamento dei risultati di progetti di co-innovazione.

Informazioni su questa Guida LIAISON

LIAISON LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) è un progetto multi-attore finanziato nell'ambito del PEI-Agri, un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2012 con l'obiettivo di promuovere un'agricoltura e una silvicoltura competitive e sostenibili che "ottengano di più e meglio da meno".

Questa Guida per la valutazione e per la valutazione d'impatto dei progetti di co-innovazione, con i suoi 37 strumenti associati, si basa su un'ampia revisione della raccolta dati e delle attività di co-progettazione condotta nel progetto LIAISON. L'obiettivo è aiutare tutti coloro che utilizzano questi strumenti a migliorare il modo in cui co-innovano in agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale.

Questa Guida per la valutazione e per la valutazione d'impatto dei progetti di co-innovazione è stata realizzata a partire da un documento più ampio scritto da Áine Macken-Walsh, Anna Maria Augustyn, Maddalena Bettoni, José María Díaz Puente, Aoife Forde, Robert Home, Martin Javornicky, Anita Naughton, Sylvain Quiédeville e Dana Cristina Repede.

Il team editoriale responsabile dei contenuti di questa Guida è composto da Susanne von Münchhausen, Elena Claudia Ion e Mark Redman. Il design è stato curato da WERNERWERKE.

Un ringraziamento va anche ai partner del progetto LIAISON che hanno testato gli strumenti con gruppi di progetto esterni.

Le informazioni contenute in questa Guida sono solo a scopo informativo generale. Si consiglia ai lettori di verificare ogni informazione rispetto alle normative o alle modalità di lavoro del proprio paese. L'uso di queste informazioni avviene comunque sotto la propria responsabilità.

Il progetto LIAISON è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea con l'accordo di sovvenzione n. 773418. La responsabilità delle informazioni e delle opinioni contenute in questo documento è interamente degli autori.

